

Viorica GORAȘ-POSTICĂ

dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat
din Moldova

Pledoarii pentru instituirea culturii integrității în angajarea și promovarea cadrelor didactice

Rezumat: Articolul conține secvențe dintr-un studiu realizat de autori în cadrul unui proiect internațional, care investighează fenomenele de corupție din politica și practica de recrutare a cadrelor didactice – angajare și promovare. În

acest context, se analizează lacunele legislației, care lasă breșe/favorizează violarea integrității, dar și motivele care stau la baza actelor de corupție. Se propun în extenso concluziile și recomandările făcute, cu scopul de a minimiza disfuncțiile legislative și manageriale și de a combate comportamentele ilicite în educație.

Cuvinte-cheie: cadre didactice, manageri școlari, corupție, angajare, promovare, politici educaționale, practici ilicite, cultura integrității.

Abstract: The article is an overview of a study conducted by authors in an international project, which investigates the phenomena of corruption within the policy and practice of teacher recruitment, employment, and promotion. In this context, we analyze the gaps in legislation that open windows of opportunity for integrity violations to take place, aiming to understand the reason behind them. The conclusions and recommendations are proposed in order to minimize the legislative and managerial gaps and to combat illegal behavior in education.

Keywords: teachers, school managers, corruption, employment, promotion, educational policies, illicit practices, culture of integrity.

Studiul *Probleme de integritate în procesul de angajare și promovare a cadrelor didactice din Republica Moldova*¹ se deschide cu o imagine de ansamblu asupra

Oxana DRAGUȚA

coordonator de proiecte, Centrul Educațional
PRO DIDACTICA

1 Goraș-Postică V., Draguța O. Probleme de integritate în procesul de angajare și promovare a cadrelor didactice din Republica Moldova. Studiu de evaluare INTES. Chișinău: Centrul Educațional PRO DIDACTICA, 2020. Pe: http://prodidactica.md/wp-content/uploads/2020/06/Probleme-de-integritate_all.pdf

contextului integrității și a politicii educaționale aferente, apoi face o prezentare generală a politicilor și a practicilor ilicite (încălțări ale integrității) în promovarea și angajarea personalului didactic și dezbate lacunele acestor politici, care, într-un fel, le permit actorilor educaționali să comită încălcări. Studiul se încheie cu un set de recomandări practice cu caracter acțional, iar *Anexele* dau detalii despre grupurile participante la interviuri, ca sursă principală de dovezi primare, colectate pentru această cercetare.

CONTEXTUL CERCETĂRII

Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului *Integritatea sistemelor educaționale, investigată de societatea civilă*, proiect comun al Centrului pentru Politici Aplicate și Integritate (CAPI) și al Rețelei Centrelor de Politici Educaționale (NEPC), susținut de Programul de sprijin pentru educație al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă (OSF). Proiectul le-a oferit organizațiilor neguvernamentale – membre ale NEPC – din Georgia, Kârgâzstan, Republica Moldova și Mongolia o pregătire inițială privind evaluarea integrității în educație, care a fost urmată de investigații la nivel național asupra corupției în zonele selectate, inclusiv asupra priorităților reformelor din educație în cele patru țări.

Profesiunea didactică de la noi este afectată de o serie de probleme. Multe dintre ele vizează condițiile de angajare și de muncă ale cadrelor didactice, având implicații asupra integrității sistemului de învățământ. Salariile modeste² și cerințele ridicate, comparativ cu beneficiile mici, fac ca profesia de cadru didactic să nu fie atractivă pentru mulți absolvenți din domeniu. Conform rapoartelor anterioare, cei care încă mai decid/aleg să devină profesor sunt nevoiți să se focalizeze mai mult pe obținerea unor venituri suplimentare pentru supraviețuire, mai puțin pe activitatea didactică propriu-zisă [14]. Conform modelului perimat din multe țări ex-sovietice, autoritățile publice preferă „să lase salariile cadrelor didactice să scadă sub salariul mediu din sectorul public, decât să raționalizeze forța didactică, adică să reducă numărul total de profesori, să sporească numărul de copii în clasă, dar și numărul de ore contractuale, plătindu-le corespunzător” [1]. Din păcate, acest lucru creează adesea stimulente puternice pentru acțiuni corupte atât în managementul educațional, cât și în acțiunile profesorului (cele două fiind inter-relaționate [8, p. 157]).

METODOLOGIA

Studiul se bazează pe metodologia de evaluare a integrității sistemelor educaționale (INTES), elaborată în cadrul OECD de Centrul de Politici Aplicate și Integritate. Ea se utilizează pentru evaluări și cercetări ale integrității în sectorul educației începând cu anul 2010. Scopul declarat al INTES este de a ajuta autoritățile locale/naționale și părțile interesate să înțeleagă, în contextul sistemelor de învățământ, condițiile legate de politicile în care prosperă corupția; să sprijine depistarea unor soluții care să îmbunătățească aceste condiții, inclusiv prin prevenirea comportamentelor ilicite la etape incipiente. Abordarea INTES pornește de la ipoteza că problemele de integritate și corupția nu sunt fenomene care afectează sectorul „din afară”, ci reprezintă consecințe ale problemelor vechi, înrădăcinate în sistemul educațional, care pot (și ar trebui) să fie tratate cu mijloacele de care dispun factorii de decizie, practicienii și alte părți interesate din sector [9].

Metodologia INTES încearcă să ofere răspunsuri la întrebările: *Sunt implicați actorii educaționali în acte de corupție?* și (dacă răspunsul este Da) *Care sunt condițiile ce pot juca un rol în acest sens?* [11]. Accentul este pus pe modalitățile prin care politicile și practicile din educație pot crea oportunități și stimulente pentru implicare în acte de corupție. Studiul urmărește actualizarea tipologiei INTES din 2019 (cu privire la încălcările de integritate) și analizează nouă forme de astfel de conduite la nivel de sistem (Tabelul 1).

Tabelul 1. *Tipologia INTES a încălcărilor de integritate în educație* [9]

Nr.	Denumire	Definirea practicii
1.	Oferirea ilicită sau refuzul accesului la educație	Obstrucționarea arbitrară sau asigurarea accesului la educație de către cei responsabili, în schimbul unor beneficii necuvenite imediate sau de perspectivă.
2.	Meditații private improprii	Servicii precum tutoratul privat (meditațiile), care sunt prestate de profesori sau de alți profesioniști în mod particular, pentru un câștig suplimentar la activitatea din învățământul formal, la teme sau materii pe care le predau la școală, cu scopul de a promova și/sau sprijini elevul.
3.	Polimizarea educației	Promovarea conexiunilor politice și cvasipolitice, a loialității; construirea rețelelor în învățământul public în vederea utilizării lor ca avantaj personal sau politic.
4.	Frauda academică	Supraaprecierea sau subaprecierea intenționată a elevilor în învățământul formal și acordarea frauduloasă a documentelor de absolvire în schimbul beneficiului personal sau de perspectivă.

² Salariul mediu în învățământ, 5147 MDL (264 Euro), constituie 79,9% din salariul mediu pe economie, conform statisticilor 2018. Pe: https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Educatia/Educatie_2019.pdf

5.	Favoritism în deciziile de personal	Redistribuirea resurselor publice sub formă de contracte de muncă, promovări prin angajare și acordare de beneficii în favoarea rudelor, prietenilor, colegilor sau a altor persoane apropiate responsabililor pentru deciziile de personal.
6.	Delapidări de fonduri în educație	Delapidarea de active (fonduri) în educație de către cineva care nu le deține, dar care asigură managementul sau controlul acestora.
7.	Fraude în achizițiile publice	Utilizarea unor scheme frauduloase pentru achiziționarea de bunuri și servicii de către furnizorii de servicii educaționale, în vederea obținerii de câștiguri personale/îmbogățirii ilicite.
8.	Înșelăciuni	Prezentarea eronată, prin mijloace frauduloase (inclusiv plagiat), de către responsabilii de recunoașterea oficială a performanțelor elevilor, a muncii pe care au făcut-o și/sau a cunoștințelor și abilităților pe care le-au dobândit.
9.	Fraude în procesul de licențiere și acreditare	Utilizarea mijloacelor frauduloase, inclusiv a favorurilor personale sau a perspectivei acestora, pentru a obține o licență de funcționare, autorizări de acordare a gradului, titlului și/sau acreditare de program.

Studiul a colectat, de asemenea, dovezi cu privire la domeniile vulnerabile din învățământ, care creează condiții pentru ca încălcările de integritate să ia amploare, cu scopul de a informa practicienii și factorii de decizie privind modul de schimbare a acestor condiții în bine. „Zonele vulnerabile” sunt definite ca puncte slabe (deficiențe sau lacune) în politica și practicile educaționale, care pot oferi profesorilor, părinților, managerilor oportunități și motive pentru a se implica în încălcarea integrității [10]. De asemenea, metodele calitative aplicate au inclus analiza literaturii de specialitate și a documentelor de politici, însoțite de interviurile de focus-grup și de cele în profunzime.

Cel mai recent Raport asupra dezvoltării umane în Republica Moldova, din 2015-2016, evidențiază faptul că, deși a cunoscut o revigorare în ultimii ani, educația mai este ancorată în realitățile economice critice, făcând dificilă asigurarea calității și a accesului egal la educație pentru toți [13]. În același timp, sistemul de servicii educaționale, care are o infrastructură învechită, parțial modernă, continuă să suporte cheltuieli semnificative.

Tabelul 2. Numărul de pedagogi din instituțiile primare și secundare generale pe clase [4, p. 45]

	2010/11	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Nr. total de pedagogi	37 330	32 149	30 834	29 535	28 845	28 552	27 657
Personal didactic	35 110	31 222	29 771	28 713	28 125	27 822	26 960
clasele I-IV	9 037	8 235	7 937	7 913	7 880	7 819	7 771
clasele V-XII	26 073	22 987	21 834	20 800	20 245	20 003	19 189
Raportul elevi/pedagogi – nr. total	11	11	11	12	12	12	12
clasele I-IV	16	17	18	17	18	18	18
clasele V-XII	10	9	9	9	10	10	10

În timp ce corpul didactic este supradimensionat (surplus de cadre), se resimte o criză de profesori la anumite materii: 10% dintre profesori predau două-trei sau mai multe discipline [7]. La începutul anului de studii 2019-2020 au fost înregistrate 2174 de posturi vacante, adică 10% din numărul total de cadre didactice. De altfel, în timp ce numărul de școli și profesori din sistemul de învățământ general continuă să scadă, pentru prima dată, în anul 2018-2019, populația școlară din mediul urban a depășit-o pe cea din mediul rural [6]. În același timp însă, numărul școlilor rurale este mai mare decât al celor urbane.

Sondajele și studiile publicate în ultimii ani, care atestă percepțiile și starea reală a nivelului de corupție în Republica Moldova, nu menționează întotdeauna educația printre principalele sectoare percepute drept corupte. Cu toate acestea, unul dintre subiectele fierbinți dezbătute în mod public sunt plățile informale din educație. Potrivit șefului CNA, acesta este unul dintre domeniile prioritare ale activității organizației, deoarece mai mulți cetățeni își exprimă nemulțumirea în acest sens. Conform Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție 2017-2020, rolul principal al educației constă în prevenirea corupției; așadar, misiunea educativă a managerilor și a profesorilor este de a manifesta o intoleranță totală față de corupție. Rapoartele și sondajele tematice, realizate de autoritățile naționale și ONG-uri (sau, cel puțin, discutate public în ultimii ani), constată că educația este vulnerabilă la corupție la capitolul plăți informale în instituțiile de învățământ, inclusiv privitor la înscrierea/admiterea copiilor în instituțiile educaționale; utilizarea irațională și netransparentă a banilor publici; și fraudele academice [3].

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI PENTRU ACȚIUNI CE URMEAZĂ A FI ÎNTRERINSE

La general, în domeniul educației, în ultimul deceniu, se denotă un anumit progres privind măsurile anticorupție, inclusiv la nivel de politici. Cu toate acestea, mai rămân multe de făcut pentru a pune în aplicare legislația, dar și pentru a spori angajamentul actorilor educaționali de a se opune în mod proactiv corupției din sistem. Schimbările structurale din sistem, reclamate de scăderea semnificativă a populației școlare, perpetuează un mecanism dezechilibrat, cu exces de anumite categorii de profesori și cu salarii mici pentru cadrele didactice. Toate acestea favorizează actele de corupție în domeniul managementului resurselor umane. MECC urmează să continue optimizarea rețelei școlare, pe baza planificării strategice la nivel de sector și a previziunilor pe termen lung, a schimbărilor demografice actuale, inclusiv a concentrării unui număr tot mai mare de elevi în școlile orășenești.

Este important să-i ajutăm pe manageri și pe profesori să aplice Codul de etică, sporind astfel cultura integrității în școli, promovând meritocrația și transparența în angajarea și avansarea cadrelor didactice, contribuind la constituirea unui sistem echilibrat de evaluare externă și de control financiar. O campanie națională de sensibilizare cu privire la corupția din educație și consecințele acesteia, care ar viza și părinții, și societatea, poate contribui la schimbarea percepțiilor asupra corupției, elucidând importanța extinderii educației în spiritul culturii integrității în societate și în școli.

Prioritatea 1. Promovarea culturii managementului integrității în școli

- ”Managerii de școli și comunitatea educațională în ansamblu ar trebui să se concentreze pe transformarea practicilor anticorupție într-un element constitutiv al culturii organizaționale” (citată din interviu).
- *Sporirea transparenței proceselor școlare.* Promovarea culturii integrității în instituțiile de învățământ ar trebui să devină o normă, inclusiv prin publicarea rapoartelor de activitate și financiare ale instituțiilor de învățământ.
- *Etica și integritatea în evaluarea școlii.* Etica și integritatea ar trebui incluse, în calitate de criterii de evaluare, în procedurile de evaluare internă și externă a școlilor. Deocamdată, acestea lipsesc din metodologia de evaluare a școlii.
- *Evaluarea integrității la concursul de director.* A devenit oportună dezvoltarea, în colaborare cu CNA, a unui mecanism viabil pentru identificarea și combaterea corupției în educație. Testele de integritate pentru managerii școlari ar putea deveni unul dintre instrumentele de identificare a managerilor predispuși la corupție. Asemenea teste ar

trebui să se aplice și la numirea în funcție.

- *Introducerea unor module tematice specifice de cultură a integrității în formarea inițială și continuă a managerilor.* Candidații pentru ocuparea funcției de director ar trebui să posede trăsături etice și morale superioare și să fie pregătiți să acționeze cu maximă responsabilitate și integritate. Astfel, ar fi benefic să se inițieze discipline/module academice specifice sau activități transdisciplinare privind integritatea și legislația în învățământ în cadrul facultăților cu profil pedagogic, pentru viitorii manageri educaționali, dar și în programele aferente de formare continuă.
- *Consolidarea sistemelor de management intern și de asigurare a calității.* Școlile au nevoie de sprijin suplimentar și de consolidare a capacității de fortificare a sistemului de control financiar în instituțiile de învățământ.

Prioritatea 2. Sporirea transparenței procedurilor de angajare, de distribuire a orelor, de salarizare bazate pe performanță și a altor practici de management al resurselor umane.

- *Elaborarea și aprobarea unei metodologii de angajare a profesorilor.* Lipsa cadrelor didactice nu va constitui un argument pentru a simplifica/profana exigențele de angajare. A se include integritatea, moralitatea și semnarea declarației aferente în calitate de criterii de eligibilitate la angajarea managerilor, a profesorilor și a candidaților la alte funcții-cheie în educație, cum ar fi șefii direcțiilor raionale/municipale de educație.
- *Elaborarea unei liste de acte ilegale în managementul resurselor umane din instituțiile educaționale.* A se iniția o ”listă neagră” de acte ilegale în managementul resurselor umane pentru instituțiile de învățământ, stabilindu-se sancțiuni administrative/disciplinare pentru săvârșirea încălcărilor. Acestea pot fi incluse într-un ghid care va sprijini activitatea Consiliilor de etică.
- *Verificarea/”curățarea” borderourilor de salarizare a profesorilor.* A stabili un sistem de monitorizare a numirilor în funcție și de actualizare a modificărilor în listele de personal, inclusiv în caz de pensionare, deces sau concediere din oricare cauză.
- *Inițierea unei petiții online sau a unei linii telefonice directe privind încălcarea integrității în școli,* asigurându-se condițiile necesare pentru protecția denunțătorilor.
- *Instituirea sistemului de mentorat pentru profesorii tineri din sistem,* bazat pe o metodologie oficială, stipulată de Codul educației. Or, mentoratul, ca sprijin dezinteresat și oferit în mod echitabil tuturor cadrelor tinere, ar oferi șanse egale de

dezvoltare și promovare tuturor profesorilor.

- *Continuarea inițiativelor de genul Școala mea – responsabilitate socială pentru reforma educației în Republica Moldova, inclusiv formarea în domeniul managementului resurselor umane și cel financiar.*
- *Sporirea nivelului de însușire a bunelor practici de management al resurselor umane, inclusiv în distribuirea orelor și în promovarea cadrelor, pe baza transparenței, a meritocrației și a onestității managerilor.*

Prioritatea 3. Sensibilizare privind integritatea la nivel național în instituțiile de învățământ.

- ”Pentru a contracara acest fenomen, avem nevoie de o campanie de anvergură, la nivel de țară, în colaborare cu CNA, cu centrele de formare continuă, pentru a informa atât profesorii, părinții, cât și elevii, studenții despre riscurile fenomenului corupției și consecințele acestuia” (citad din interviu).
- *Etica, integritatea și transparența ar trebui să fie subiecte transversale pe agenda politicii educaționale.* Documentele strategice și normative de gestionare a resurselor umane urmează să includă obiective clare în această privință.
- *Inițierea unei campanii naționale de informare privind intoleranța față de corupție în educație,* în colaborare cu CNA, ONG-uri, mass-media, instituții de învățământ, autorități naționale și locale.
- *Organizarea unor ședințe sistematice de informare pentru cadrele didactice și manageriale cu privire la Codul de etică al cadrului didactic.* A elabora un ghid metodologic cu studii specifice de caz, cu metode didactice interactive la temă. A informa profesorii și managerii cu privire la procedurile de denunțare a practicilor de corupție.
- *Continuarea promovării și implementării modului Educație anticorupție,* elaborat de C.E. PRO DIDACTICA, în școli, în cadrul unor discipline de bază sau opționale și/sau ca activități extracurriculare [4]. A implementa/extinde programe de formare inițială și continuă a cadrelor didactice privind etica în educație și a continua elaborarea de materiale didactice aferente.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Berryman S.E. Hidden Challenges to Education Systems in Transitional Economies. Washington, DC. World Bank, 2000.
2. Cebotari I. Forme de corupție în sistemul educațional preuniversitar din Moldova. Vedere de după cortină. Pe: <http://www.platzforma.md/archive/387774> (Acce-

sat la 07.10.2020)

3. Decizia de Guvern nr. 816 din 20.08.2018. Planul sectorial anticorupție în educație, pentru anii 2018-2020.
4. Educația în Republica Moldova, 2018-2019. Pe: https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Educatia/Educatie_RM_2019.pdf (Accesat la 07.10.2020)
5. Educație contra corupției. Pe: <http://red.prodidactica.md/resurse-red/red-nationale>; <https://drive.google.com/drive/folders/1oj2PwRGliQ83osoMP8Hdyz63y0IE9f> (Accesat la 07.10.2020)
6. EMIS și educația în Republica Moldova. Pe: https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Educatia/Educatie_RM_2019.pdf (Accesat la 07.10.2020)
7. Gremalschi A. Școala nu-i agent economic, ea nu creează locuri de muncă în sat (video). Radio Europa liberă, 25.10.19. Pe: <https://moldova.europalibera.org/a/anatol-gremalschi-lipsa-cadre-didactice/29459116.html> (Accesat la 07.10.2020)
8. Hallak J., Poisson M. Corrupt Schools, Corrupt Universities: What Can Be Done? Teacher Management and Behavior. UNESCO, 2007.
9. Integrity of Education Systems: A Methodology for Sector Assessment. Paris: OECD Publishing, 2018.
10. Jovanovic O., Kovac C. T., Milovanovitch M. Experiences in and around corrupt practices narrated by participants involved in inclusive education. Hamburg: ECEER 2019: Education in an era of risk – the role of education research for the future. Pe: <https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/24/contribution/48922/> (Accesat la 26.01.2020)
11. Milovanovitch M. Expectations, Distrust and Corruption in Education: Findings on Prevention through Education Improvement. Current Issues in Comparative Education (CICE), Volume 21, Issue 1, 2020, pp. 54-68.
12. Rahman K. Moldova: Overview of Corruption and Anti-Corruption with a Focus on the Healthcare and Procurement Sectors. Transparency International, 2017. Pe: <https://www.u4.no/publications/moldova-overview-of-corruption-and-anti-corruption> (Accesat la 07.10.2020)
13. Raportul Național de Dezvoltare Umană, 2015-2016, R..Moldova, p. 66. Pe: http://www.viitorul.org/files/library/Raport_RO%20NHDR.pdf (Accesat la 07.10.2020)
14. Studiul privind măsurile de politici pentru îmbunătățirea atragerii, pregătirii și menținerii personalului didactic în sistemul de învățământ general din R. Moldova. Ministerul Educației, 2014. Pe: http://particip.gov.md/public/documente/137/ro_2674_1-Program-National-DRUE-pentru-discutii-2112015site-3.11.pdf (Accesat la 07.10.2020)